

**ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯНЫҢ МӘДЕНИ-ТАРИХИ АЛҒЫ ШАРТТЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ****Мустапаева Т.К.***магистр-аға оқытушы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Қазақстан, Түркістан***CULTURAL AND HISTORICAL BACKGROUND FEATURES OF KAZAKH NATIONAL
CHOREOGRAPHY****Mustapaeva T.***master-senior lecturer, International kazakh-turkish university named after Khoja Ahmed Yasavi
Kazakhstan, Turkestan***Аннотация**

Мақалада би жанр туралы жазылған. Бұл — үлкен өнер. Адамның, халықтың айтар ойын, ой мазмұнын үнсіз ғана өзіндік өрнектілігімен, әсем қимыл-қозғалыстарымен адамның жан-дүниесіне ғажайып әсер беру арқылы жеткізетін құдіретті өнер. Ал үлкен өнерді адамның тек көзбен көріп қана қоймай, жүрекпен сезініп, түйсінетіні ақиқат. Егер де біз, халқымыздың арғы-бергі тарихына терең зер салсақ, би өнерінің сонау ықылым заманның өзінде-ақ, қазақтың ұлттық өнерінің бір бұтағына айналғанын, әрі сол замандардан бері осы өнерін уақыт еншісіне орай үнемі жаңғыртып, дамытып, түрлендіріп, әлемге танытып келе жатқанын айқын аңғарамыз.

Abstract

The article is written about the dance genre. This is a great art. A powerful art that silently conveys the content of thoughts and thoughts of a person, people, only with its original expression and beautiful movements, giving a wonderful effect to the soul of a person. And it is a fact that a person can not only see great art with his eyes, but also feel and feel it with his heart. If we delve into the history of our people, we can clearly see that dance has become a branch of the Kazakh national art even in the distant past, and since that time it has been constantly recreating, developing, transforming and showing this art to the world.

Кілт сөздер: би, өнер, тарих, халық, дәстүр, ғылым, жанр.

Keywords: dance, art, history, folk, tradition, science, genre.

Халықтың халық болып қалыптасуы үшін қажетті бірнеше шарттары – халықтың өзіне тән мәдениетінің қалыптасуы, халық мекен еткен аумағының қалыптасуы, өзін бір халықтың өкілі санайтын елдік, халықтық санасының орнығуы, халықтық тілінің қалыптасуы, халықтың ортақ атауының қалыптасуы, халықтың өзіне тән антропологиялық бет пішінінің қалыптасуы болып табылатынын оқулықтардан білеміз. Осы аталған халықтық белгілер, әсіресе этностық, нәсілдік-генетикалық, мәдени, тілдік қасиеттер ұзақ тарихи дамудың нәтижесі.

Қазақ халқы сонау ықылым заманнан-ақ салт-дәстүрге өте бай халық. Дала қазақтарының ананың сүтімен, әкенің қанымен ұрпақ бойына сіңірген салт-дәстүрі ғасырлардан-ғасырға ұрпақтар көшіне ілестіріп, өз мәдениетін қалыптастыра білген, өнерге бай, әрі сол өнерін уақыт еншісіне орай үнемі жаңғыртып, дамытып, түрлендіріп, әлемге танытып келе жатқан ұлы халық.

Халық өнері жайлы ғалым Ізім Т.О. «Қазақ тарихының даму белестері» атты ғылыми еңбегінде: «Өнер тарихы дегеніміздің өзі-адамзат тарихы. Адамзат ес жиып, етек жапқаннан бері өнермен бірге жасасып келе жатқаны мәлім. Оған дәлел, әр халықтың ғасырлар бойы жинақтап қалыптастырған мәдениеті мен өнері, сол елдің өзіндік бет-пердесін айқындайды. Мәдениетіне, өнеріне қарап-ақ сол халықтың қаншалықты

дамыған өркениетті ел екенін тарихынан топшылап, көңіл сарайында таразылап білуге болады. Олай болса қазақ халқының да өнері осы жолмен дамыды», - деп тұжырымдайды Ізім Т.О. [1, 150-151 бет.]

Ғалым өзінің қазақ биіндегі бақсы ойынының алар орны» атты мақаласында: «Қазақ тарихындағы көшпенділік дәуіріндегі әлеуметтік-мәдени өмірде ешнәрсені бір-бірінен бөле-жара қарауға болмайды деген түсініктің болуына орай өнер түріне тұтастық тән болғандығын, ешқашан өнер түрі дараланып көзге түспеген, себебі көшпенділердің барлық болмысы табиғи ортамен сәйкестік қарым-қатынаста пайда болған тұтас дүние екендігін жазады [1].

Бидің алғашқы дамуында адамның айтатын ойын қимыл-қозғалыс арқылы білдіруге болатын күйге келді. Уақыт өте адам баласы биді өзінің рухани қажеттілігіне айналдырды. Әрине, бұл күн көріс, өмір сүру әдісінен басталған болатын. Бірақ, осының өзінде үлкен мән барын көруге болады, дей отырып, сонау XVIII ғасырда өмір сүрген балет өнерінің белгілі реформаторы, француз хореографы Ж.Ж.Новеррдің (1727 – 1810): “Сурет пен бидің басқа өнер түрлерінен ерекшелігі сол, олар барлық елдер мен халықтар үшін түсінікті тілде сөйлейді, барлық жерде сезімге бірдей әсер етуге қабілетті”, – деген сөзін мысалға келтірген

(,78-б.). Ізім Т.О. Қазақ биіндегі бақсы ойынының алар орны.– Дәстүр.–2015.–10 наурыз.–78-б.

Адамзаттың дүние танымында ең алғашқы өнер – би өнері. Алғашқы қауымдастықтағы адамдар өздерінің тіршілігіне қажетті әрекеттерін қимыл-қозғалыстардың үйлесімі арқылы жүзеге асырған, яғни, бидегі қимыл өнеріне негізделген. Мысалы, кез-келген еңбек үдерісінде қимыл, қозғалыс, ырғақ болатыны белгілі. Нәтижесінде осы қимыл, қозғалыс, ырғақ үйлестіріліп, әртүрлі дене қозғалыстарынан би туындады.

Қазақ халқында көп уақытқа дейін би фольклоры жинақталып, зертелмеген. Бұған қазақ халқына тән көшпелі өмір салтының әсері болса, екінші жағынан басқа халықтарға тән ұрмалы даңғыралы, ырғақты аспаптарға қарағанда ұлттық музыкалық домбыра аспабы үнінің бәсеңдігі, сонымен қатар діни тыйымдар себеп болған.

Соған қарамастан ошағынан оты, белдеуінен бесті аты кетпеген қазақ халқы қаншама тарихи кезеңдерді басынан кешірсе де дінін, тілін, әдет-ғұрпын, салтын ұмытпады, ең бастысы, қайнар көзі – халықтық болып саналатын рухани құндылықтарын жоғалтпады. Қазақ халқының ежелден сақталған ұлттық музыкалық әуен-ырғағы, әндік-поэтикалық шығармашылық өнері халықтың өзіндік өмір сүру сатысына қарай дамып, халықпен бірге жасасып келе жатыр. Халықтық рухани құндылықтарының адамзат өмірінде алатын орны туралы Әлихан Бөкейхановтың: «Діннен кейінгі халықтың ең күшті, қуатты құралы — салт-дәстүрі», - дегені есімізге түседі.

Қазақ халқының би өнері де ән-күй сияқты халықтың мәдениетімен, салт-санасымен біте қайнасқан ұлттық мұра. Отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап қыз ұзатып, келін түсіріп, ат шаптыра той жасайтын қазақ халқы әрбір той-томалақта ән айтып, күй тартып, әртүрлі ұлттық ойындарды өткізе білген. Би өнері де осындай ұлттық ойындардан, әртүрлі еңбек қимылдарынан туындаған.

Қазақ халқының ұлттық биінің ерекшелігі – ол ұлттық би өнері арқылы күнделікті тұрмыстағы тыныс-тіршілігін дөп басып бейнелей білгендігінде. Қазақ биінің арқауы – қоршаған ортамен тікелей байланысты, яғни, халықтың жан дүниесі, оның таным-түсінігі, табиғатпен байланысы, философиясы, яғни адамдардың күнделікті еңбек үдерісіндегі іс-әрекеттері, қоршаған дүниеден алған сезім-әсерлері, адам өмірінің шешуші кезеңдеріне бағышталған халық жиындары ас беру, үйлену тойы, қыс пен көктемнің тоқайласуы, қоғамдық күштердің қақтығысуы, үстем тап пен халық мүддесінің қайшылығы, әртүрлі ұлттық ойындары және т.б. өмірдің біртұтас драмалық, кейде комедиялық спектакліне айналатын үдерістері би қимыл-қозғалыстарының, ондағы ым, ишаралық мимиканың пайда болуына әсер етті.

Кейіннен жекелеген дыбыстардың айтылуы нәтижесінде дамып қалыптасқандығы белгілі. Осылайша адамның алғашқы дыбысы музыканың негізін салып, би — музыкалық ырғаққа сай дене

қимылы арқылы көркем бейне жасау жолымен көрсетілетін сөзсіз, үнсіз, тілсіз өнерінде көрсетілетін оқиға тек бишінің дене қимылы, бет-әлпетінің мимикасы арқылы баяндалатын болды. Ал шартты дағдыға (рефлекс) негізделген дене қимылы бидің алғышартын қалады. Бұл көне дәуірде өмір талабынан туындаған әрекеттер жиынтығы болып табылады.

Би – адам денесінің әуенге негізделген түрлі қимылдарының жүйелі түрде ауысып келуі арқылы көркем образдармен айшықтала бейнеленетін, кеңістіктік-уақыттық ауқымы көне заманғы наным-сенімнен бастау алатын өнер түрі. Би өнері көне дәуірлерде пайда болып, табиғат құбылыстарын, соғыс көріністерін белгілі жүйеге түскен ырғақты қимылмен, ұрмалы музыкалық аспаптардың әуенімен орындалды.

Би өнерінің қалыптасуына осы үдерістердің негіз болғандығы туралы Ю.И.Семенов өз еңбегінде: «Алғашқы адамдардың әдеттенуі - жануарлардың қозғалысын бақылауы, соны үйренуі адамның өз бетінше еңбектенуіне әкеліп тиянақтайды. Содан келе-келе жануарлардың қозғалысына еліктеп әр түрлі билерді, ойындарды шығарады», - деп жазған [2, 13 бет.].

Қазақ халқы өзінің рухани даму дүниесінде діни наным-сенімдерге, тәңірге табынушылық пен шаманизмге бой алдырып келгендіктен шаманизм - бұл сөздік, музыкалық және пластикалық әрекеттердің күрделі жиынтығы ретінде қазақ биі тарихында үлкен орын алады.

Осы туралы сөз қозғалғанда балерина, педагог-балетмейстер, ғалым О.В.Всеволодская-Голушкевичтің 1970 жылдары Қазақстанның бірқатар қалаларында, аудандарында болып, жергілікті тұрғындардан ұмытылып бара жатқан ұлттық билерін қағаз бетіне түсіріп, оларды зерттеп, қалпына келтірумен айналысты. Мыс., “Айда былпым” “Буын би”, “Кербез би”, “Келіншек”, “Киіз басу”, “Шалқыма”, “Ырғақты”, “Қылышпен би”, т.б. халық билерін жаңғыртты. [3, 175-б.].

О.В. Всеволодская-Голушкевич өзінің «Бақсы ойыны» зерттеу еңбегінде шамандар адамдар мен күдіретті күштер арасын жалғастырушылар ретінде көрініс беріп, ислам діні қалыптасқанға дейін қазақ жеріне қоныстанушылар шаманның адам бойынан жын-шайтандарды, бәле-жаланы қуып шығады, әрі осындай кері, жаман пиғылдардан өздерін қорғайды деп сенген., ал шаман қобызды, асатаяқы, дабылды, отты пайдалана отырып, аспаптардың сарынды үндеріне елтіген дене қимылдары арқылы өз мүддесін жүзеге асырып келген. Шаман ұғымы қазақ халқында «бақсы» деген атаумен жақсы таныс, ол талантты, әрі өзінің сикырлық ілімімен музыканттық, ақындық, сонымен қатар емшілік қасиетімен басқаларға қарағанда жоғары тұратын адам ретінде орын алған. Бақсы әрекеттері қазақ биі өнерінің дамуында өзіндік орны бар, әрі қазақ биіне арқау болған. "Бақсы ойыны" әр кезеңде әр түрлі сипатқа ие болып отырған. Шаманның әрекеттері музыкалық, поэзиялық және би

шығармашылығының синтезі ретінде бидің ежелгі әрекеттерінің формасын көрсетеді. Шаманизмнің белсенді дәстүрлік, дене қимылдарынсыз, яғни бишілік пластикасынсыз елестету мүмкін емес [4, 260-291-б.].

Бақсы (шағатай тілінде бақшы) – түсінік бойынша тылсым дүниемен байланыс жасай алатын, тәуіптік, балгерлік, сәуегейлік, көріпкелдік, сиқыршылық, музыкалық, т.б. ерекше қасиеттері бар, сарын орындаушы әрі ақын, әрі биші, әрі сазгер. Бақсылық ертедегі шаман дінінен сақталған ұғым. Бақсының негізгі музыкалық аспабы қобыз болды. Қобыз сарындарында бақсы зарлы, немесе қаһарлы үн шығарып, жындармен тікелей байланысқа түсе алған. Оның негізгі сипаты – синкреттілігі. Бақсы ойынын қазіргі әдебиеттерде "бір актердің театры" деп жүр. Шындығында, бақсы ойынының өз сахнасы, 299 декорациясы, музыкалық сүйемелдеушісі, көрермені болады [4, 118-119-б.]. Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық / Бас сарапшы Әшірбек Сығай. – Алматы: Аруна Ltd, 2005. – 656 б.

Қазақ биінің дамуына өзіндік үлес қосқан биші, ұстаз Ізім Тойған Оспанқызы өзінің «Қазақ биінің даму белестері» атты ғылыми еңбегінде бақсы – белгерлердің халықтық поэзия, ән-күй, сарын құдіретін терең меңгеруі, осы бір керемет мұралар негізінде бақсы ойынының синкреттік түрде дамығандығын, олай болса қазақ биіндегі қимылдарының әуел бастан-ақ осы бақсы ойындары негізінде жетіліп, дамығандығына кеңінен тоқтала келіп: «Бақсылардың қобыз аспабына үйірсектігі бекерден бекер емес, олар оның құпия сырын жақсы білген. Жылқының қылынан тартылған шегінің қобыз үніне беретін ащы дыбысы мистикалық құпия сыр шертсе, ал сәл-пәл бәсеңсіген үн тылсымынан ертегідегі қиял-ғажайып бейнелерді елестеткендей болады. Олар қобыздың ішіне айна орнатып, құлағына бір уыс үкі тағып әсемдеген. Қараңғы киіз үй ішінде айна ошақтағы отпен шағылысып қызғылт алау шашыратады, қобыз сан -кылы дыбыс құдіретімен өзінің күйін төгеді, үкі қауырсындары үлпілдей дірілдеп, қобызға қосыла бебеулегендей әсер қалдырады. Міне, осының барлығы дімкәс адамға үлкен психологиялық ықпал еткен, [1, 16-б.]. («Қазақ биінің даму белестері») деген тұжырымды ой түйеді. Ғалым бұл тұжырымға, шетелдің және отандық ғалымдардың ғылыми тұрғыдан дәлелдеген еңбектерінен қызықты, дәлелді мол үзінділер мен мысалдар келтіре отырып: «Халықтық тарихтан нәр алған балетмейстерлер өз билерінде бақсы қимылдарының алуан түрін қолданады. Әртүрлі секіру, айналу тәсілдерін қолдануда ішкі тылсым күштің психологиялық шарықтауын музыкалық ырғақпен әдемі үндестікте көрсетіп, осы тақырыпқа әр балетмейстер өз қиял көкжиегінен келді», - деген ой білдіреді.

"Бақсы ойыны" кәсіби сахнада алғаш рет Б.Майлиннің "Шұға" музыкалық пьесасында биленді. Е.Брусилковский өз естеліктерінде: "...өзі де бақсыдан еш айнамайтын Бісміллә Балабеков өлім аузында арпалысқан Шұғаны зікір салып,

сиқыр күшімен емдеу рәсімін келістіріп ойнады» - деп жазған [1, 21-б. («Қазақ биінің даму белестері», 2005. – 21-б.)].

Кейіннен би қимылдары мәнерлену мүмкіндігіне ие болды, тәжірибе молайды, нәтижесінде би өнері қалыптасты.

Әр елдің салты басқа демекші, әр халықтың ерекшелігіне орай би өнерінің көркемдік бейнелеу құралдары мен мазмұны да әртүрлі болып келеді. Орындалып жатқан бидің қимылы, әуені, жалпы көрінісі арқылы сол халықтың қандай ұлт екенін анықтауға болатынын білеміз.

Бұл пікірімізге қазақ биінің ханшайымы Ш.Жиенқұлова: «Аңшылықпен айналысатын халықтардың көптеген билерінің негізгі кейіпкерлері құс пен аңдар болып келеді. Солтүстікте тұратын халықтарда осы күнге дейін «Қарға», «Марал» деген билер сақталған. Сонымен қатар өмірлері жаугершілікпен байланысты болғандықтан Тау халықтарының билерінен қызуқандылықты, өжеттілікті, жауынгерлік мінезді байқауға болады» - деп бірнеше мысалдар келтірген [5, 101-б.].

Қазақтың би өнері туралы ұлы жазушы Мұхтар Әуезов: «Біздің қазақ халқы дарынды, өнерпаз халық, ән, күй деген мұрамызда шек жоқ. Ал бұл қазақ халқында биден қалған мұра өте аз. Жаңа ұрпақ осы биді қолға алғаны жөн. Ал қай өнерді алсақ та, опера болсын, музыка театры болсын, оның бәрі бисіз болмайды. Қазақтың мидай даласы... Көкпарды көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бәйгені көрдіңіз бе? Жорғаның жүрісін көрдің бе? Міне, осының бәрі қимыл-қозғалыс. Аттың желісі, жәй жүрісі, сылбыр жүрісі, шабыс жүрісі осының бәрі би емес пе? Би. Қазақтың күйін тыңдап көріңіз, қандай әуен иірімдері, ырғақтар жатыр. Қол өнері, ағаш үйдің өзі, ою, кілем тоқу, өрмек тоқу, ши орау, осының бәрі қимыл, осының бәрін ойлап, музыкасын тауып, күйін тауып сәйкестірсең, би болып шығады, - деп қазақ биінің өмірдің өзінен алынғандығын алға тартқан екен [6, 5-6 бет.].

Әр ұлттың өз ана тілі болса, ал дүниежүзі халықтарына ортақ бір тіл бар: ол – емеурін, ишара, іс-әрекет, қозғалыс тілі.

Би өнерінің тілі адам табиғатында, оның мәңгілік әдемілік пен сұлулыққа деген ұмтылысындағы қимыл қозғалысының органикасы, тіптен өмірлік және табиғи тілі болып табылады. Ғалымдардың пайымдауынша, адамның бет-жүзінің әрекет-ишаралары мағынасы жағынан барлық халықтарда бірдей болып келгенімен, климаттық және басқадай тұрмыстық жағдайларға, көңіл-күйге, әсерлеуге байланысты дене мүшелерінің қимыл-қозғалыстары әр халықта әртүрлі пішінде болып келеді.

Адамзат баласы өзі өмір сүріп отырған ортасының жұмбағын, табиғатын, қоғам өміріндегі тіршілігінің мақсатын, шындығы мен қайшылығын ой-сана қуатымен, әртүрлі ғылыми әдіспен зерттеп білсе, енді бірде халықпен бірге жасасып келе жатқан ұлттық рухани мұраның қайнар көзі –

батырлық эпостар, жыр-дастан, аңыздар, яғни ұлттық фольклоры арқылы танып білді.

Әдебиеттер тізімі

1. Ізім Т.О. «Қазақ биінің даму белестері» ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. №4-5 (150-151). 2014.

2. Семенов Ю. Возникновение человеческого общества. - Красноярск, 1962. - С. - 13.

3. Всеволодская-Голушкевич О.В. // Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық / Бас

сарапшы Әшірбек Сығай. – Алматы: Аруна Ltd, 2005. – 175- б.

4. Всеволодская-Голушкевич О.В. «Бақсы ойыны»//Классикалық зерттеулер. Көптомдық. – Алматы.– «Әдебиет әлемі». – 2014. – С. 260-291.

5. Жиенқұлова Ш. «Би халық өмірінен туындайды»//Диярова К. Шара.– Алматы. – 2005. - 101-б.

6. Әуезов М. Шығармалар жинағы. Т.11.– Алматы. – Жазушы. – 1969 - 5-6-б.